

GLOBALIZIMI I FUTBOLLIT DHE ROLI I TIFOZIT NË KAMPIONATIN SHQIPTAR

Julian BUNDO¹

Abstract

Football has always been a festive event that has given emotions and disappointments, where through the game crosses local and national boundaries since its beginnings, we recall different cups but recently with the fusion of terms and economic and financial practices it has become a typical global product. Inspired by the globalization of football and its increase from a social and economic standpoint, this paper examined the relationship between football globalization and the role of fans in this process. This paper aims to explain the effects of the globalization process of football, to expand academic knowledge in this new field and to analyze why different organizations manage to create a high level of fidelity with the fans through this process. In this process is trying to include the Albanian football championship, thanks to the fast increase that football-business coexistence is experiencing globally. Although the socio-economic context has changed in Albania, the conclusions of this paper show that the soccer-business process can not be realized without appreciation and steadily increasing the role of fans.

Keywords: globalization football, fans, Albanian championship

Hyrje

Që në fillimet e tij rreth shekullit të 18 futbollit ka njohur ndryshime të vazhdueshme edhe në dekadat e fundit, tashmë dhe duke u shndërruar në një simbolet kryesore të globalizimit. Nisur si një lojë e cila vazhdon të mbetet e tillë ku të gjithë protagonistët në fushë kanë si objektiv marrjen e pikëve nëpërmjet fitores një tjetër objektiv po aq i rëndësishëm sa vet fitorja është edhe globalizimi i klubeve të futbollit dhe benefitet e shumta që ky proces garanton. Disa nga benefitet që mund të përmendim janë, përmirësimi i infrastrukturës, rritja e

partneritetit me institucionet lokale dhe ato qendrore sepse fillimisht futbollit është një sport i karakterit lokal, kombëtar dhe përfundon global. Mjafton të përmendim emrat e disa klubeve si Milan, Roma, Barcelona, Real Madrid, Manchester, PSG, Glasgoë, Bayern Munchen dhe Porto e shumë klubeve të tjerë e kemi të pamundur të mos na vij në mendje perceptimi i qyteteve që këto klube përfaqësojnë.

Benefitet e tjera konsistojnë në rritjen e turizmit, bashkpunimin me organizatat e ndryshme të biznesit, kulturës sportive, produkteve të futbollit dhe së fundmi imazhin e këtij sporti në veçanti që ka në thelb lojën e grupit.

Për të shpjeguar strategjinë se si mund të përqafohen këto efekte nuk mund të mjaftoj ky punim por një nga përbërësit kryesor përse jo edhe më i rëndësishmi i këtij procesi është roli i tifozit në jetën e përditshme të një klubi futbollit. E kemi shumë të vështirë të mendojmë një klub futbollit me një shikueshmirë globale pa një bazë të lartë besnikërie tifozësh, por ashtu është e vështirë për të tentuar të zgjerosh një klub futbollit pa vendosur në qendër të plan biznesit tifozin që do të përkrah klubin, thuajse një mission i pamundur. Rasti më i fundit është blerja e futbollistit Cristiano Ronaldo nga klubi Italian Juventus ku vetëm në tre javët e para u shitën 55.000 bluza (me çmim 150

euro për bluzë dhe faturim total prej 6.3 milion euro) thënë ndryshe 48 sekonda për shitjen e një bluze dhe me një projektim prej 55-60 milion euro për gjithë vitin për

¹ Universiteti i Tiranës, Fakulteti Ekonomisë, jul.bundo@gmail.com

shitjen e produkteve sportive (Carotenuto, 2018). Këto shifra do ishin të paimagjinueshme nëse raporti tifoz-klub nuk do funksiononte.

Mund të themi me bindje se aktualisht futblli mbetet “feja më e praktikuar” në Europë dhe se tifozët janë ndjekësit e saj, mjafton të shohim pjesëmarrjen e tifozëve nëpër stadione gjatë një ndeshje qoftë gjatë javës ose në fundjavë.

Falë këti masivizimi dhe nivelit të lartë të besnikërisë që krijohet midis “klubit dhe tifozëve” nga njëra anë dhe “markave me tifozët” nga ana tjetër që kërkojnë me insisitim të bëhen pjesë e pandashme emocionale dhe pasionale jo vetëm gjatë ndeshjeve por edhe në jetën e përditshme, kanë që futblli të konsolidohet në një industri që prodhon disa dhjetra miliarda euro çdo vit, prandaj edhe vazhdon të tërhequr vëmendje nga viti ne vit. Si një vend i kontinentit europian edhe Shqipëria nuk bën përjashtime në lidhje me mënyrën se si përjetohet dhe konsumohet feja e futbollit. Në dekadën e fundit përpjekjet për të rritur cilësinë e lojës por edhe të kampionatit janë rritur ndjeshëm nga ana e sipërmarrjes private, FSHF-së dhe e qeverisë, pavarësisht se vazhdojmë të jemi ende larg një niveli të kënaqshëm.

Tentativat e vazhdueshme për të përmirësuar lojën dhe synimin për tu bërë pjesë e globalizimit të kësaj industrie me pjesëmarrjen nëpër kupat e ndryshme vihen re me rritjen e vazhdueshme të lojtarëve të huaj në kampionatin shqiptar, ku nuk mungon gjithashtu edhe rritja e trajnerave të huaj që drejtojnë klubet kryesore të kampionatit, mjafton të përmendim një emër si Ze Maria në drejtimin e klubit të Tiranës.

Një fakt tjetër interesant ka qenë edhe bashkpunimi i një prej figurave që ka karakterizuar kampionatin Italian prej më shumë se 3 dekada ai i Luciano Moggi si këshilltar i presidentit të klubit të futbollit Partizani. Fakte këto që për shumë sportdashës kanë qenë të paimagjinuara më përpara, tregojnë se futblli dhe globalizimi i tij është një proces kompleks dhe “fanatikisht” kërkon një nivel të lartë pjesëmarrje të tifozit dhe besnikërisë së tij. Duke hedhur një vështrim nga kampionati shqiptar roli i tifozit është shumë i zbehur siç mund të kuptohet lehtësisht edhe nga gjendja e stadioneve thuajse boshë gjatë ndeshjeve të kampionatit. Bazuar në eksperiencat e klubeve elitë të futbollit por edhe të klubeve që kanë filluar të shruajnë historinë e viteve të fundit kuptojmë se roli i tifozit në suksesin e një klubi futbollit shqiptar mbetet dhe është i patjetërsueshëm. Strumentat dhe mënyrat e strategjive për zgjerimin, rritjen dhe ruajtjen e tifozëve është me rëndësi jo vetëm për palët e përfshira aktualisht në kampionatin shqiptar, por edhe ato potenciale për arritjen e suksesit dhe benefiteve për të ardhmen që kjo industri ofron.

Metodologjia

Metodologjia e përdorur në këtë punim është një studim bazuar në informacione sekondare për të kuptuar se si po ndryshon bota e futbollit. Janë analizuar publikime shkencore, literaturë empirike dhe kryesisht gazetatat sportive të profilit ekonomik dhe financiarë futbollistike.

Edhe pse ky ndryshim daton që në fillimet e viteve 90 me globalizmin e tregjeve, akoma nuk është bërë objekt studimi për botën akademike.

Koncepti teorik: globalizimi i futbollit

Zgjerimi i spektaklit të futbollit edhe pse i papërfunduar paraqet pa dyshim fillimin e globalizimit të tij, duke patur parasysh që në dy shtetet më të populluara të botës si India dhe Kina mbetet një sport i pazhvilluar (Minardi, 2004).

Klubet e futbollit gjithnjë e më shumë po shndërrohen në shumëkombëshe të vërteta, si nga pikëpamja e investitorëve, menaxherëve të niveleve të ndryshme, lojtarët që në shumicën e rasteve janë nga vende të ndryshme të botës.

Kjo vihet re edhe nga luajtja e ndeshjeve finale në vendet me ekonomi emergjente për të zgjeruar tregjet e tyre siç janë shitja e biletave, uniformave dhe produkteve me logon e klubit, imazhin e lojtarëve në media, sponzorat dhe të drejtat televizive.

Edhe institucionet që drejton politikat e futbollit në mbarë botën FIFA është e udhëhequr nga kjo filozofi mjafton të shohim zhvillimet e dekadave të fundit të Kupës së Botës:

SHBA (1994)

Japoni dhe Korea e Jugut (2002)

Afrika e Jugut (2010)

Brazil (2014)

Rusi (2018)

Katar (2022)

Falë kësaj shkalle të lartë konsumizmi nga ana e tifozëve, gjithnjë e më shumë futblli është bërë një shfaqje televizive që kërkon vazhdimisht të eksportohet (Bezzi, 2018).

Pak si në organizatat e mëdha ndërkombëtare (Kombet e Bashkuara dhe Bashkimi Europian) edhe në futboll vendimet merren nga një President dhe një Komitet Ekzekutiv i zgjedhur nga një asamble në të cilën sicili nga vendet anëtarë (200 në rastin e FIFA-s) kanë të njëjtin peshë (Grillo, 2014).

Edhe nga të dhënat ekonomike dhe fiannciare kuptohet qartë shpejtësia e globalizimit të futbollit, ku sipas klasifikimit të revistës Forbes (Ozanian, 2018) vlerat ekonomike të top klubeve futbollistike janë:

Manchester United (4.12 miliard \$)

Real Madrid (4.09 miliard \$)

Barcelona (4.064 miliard \$)

Bayern Monaco (3,063 miliard \$)

Manchester City (2.474 miliard \$)

Arsenal (2.238 miliard \$)

Chealsea (2.062 miliard \$)

Liverpool (1.944 miliard \$)

Juventus (1.472 miliard \$)

Tottehnham (1.237 miliard \$)

Të ardhurat e klubeve europiane janë trefishuar këtë shekull dhe sipas parashikimeve mund të rriten edhe në të ardhmen duke parë edhe interesimin e madh të investitorëve kinez dhe atyre arab. Një fakt interesant është se klubet janë duke shpenzuar shuma të mëdha edhe në përmirësimin e infrastrukturës ku zërin më të madh e zënë stadiumet të cilat po konceptohen si arena të mirëfillta gladiatorësh. Shifrat për ndërtimin e tyre arrijnë mesatarisht në 500 milion euro ku në majën e klasifikimit qëndron Emirates Stadium i klubit të Arsenalit për vlerën e investimit prej 689 milion euro (Riva, 2017). Arsenali është edhe një nga klubet që ka të ardhurat më të mëdha nga stadiumi i tij në krahasim me top klubet e tjera europiane (Critchley, 2016).

Çfarë është tifozë dhe rëndësia e tij në këtë proces

Është e vështirë të mendosh zgjerimin e kësaj industrie pa emocionet, pasionin dhe konsumimin që tifozë i bën futbollit. Për të kuptuar më nga afër termin tifoz dhe përdorimin e tij sipas enciklopedisë Treccani por edhe fjalorit të Corriere.it (Borgonovo, 2016) “tifo” përshkruhet si sëmundje infektive, ngjitëse dhe epidemike, që shkakton një gjendje të vazhdueshme ethesh dhe shfrytëzon efektin endemik duke e kataloguar atë si: entuziazëm pasionant, shpesh deri në fanatizëm, për një ekip sportiv, për një kampion apo edhe për një figurë publike.

Zakonisht tifozë përfshihet thellësisht në rezultatet e skuadrës qofshin ato fitore, barazime ose humbje çka ndikon në gjendjen shpirtërore të tij. Të gjitha produktet futbolistike që janë frut i argëtimit të lojës prodhuar në terrenin e stadiumit midis skuadrave konkurrenente shiten dhe blihen vetëm për dhe nga tifozët. Identifikimi me skuadrën e lagjes, të qytetit, rajonit ose të vendit, nga ana e njerëzve dhe tifozit krijon perceptimin e vetes si një “simbol të ekzistencës”.

Nga kjo lidhje e fortë fillon edhe përfshirja e palëve të treta në këtë proces sic janë korporatat dhe organizatat e ndryshme të biznesit gjithmonë në funksion të madhësisë dhe qëllimeve që kanë. Duke patur si objektiv të përbashkët zgjerimin e tregjeve, ky sport ofron një shikueshmëri të lartë globale nëpërmjet spektaklit të lojës duke e bërë futbollin një terren tërheqës. Rasti më i fundit i dashurisë është marrëveshja që lidh një kompani të madhe japoneze, aktive në eCommerce në fushën telefonisë celulare dhe komunikacionit me një nga ekipet më të suksesshme në botë: Rakuten nga njëra anë, Barcelona nga ana tjetër. Nga kjo marrëveshje Barcelona do të pëfitojë rreth 61.5 milion euro (Caprodosi, 2016) nëse arrihen edhe disa bonuse.

Sipas presidentit të klubit katalanas Jose Maria Bartomeu marrëveshja do të ndihmojë në suksesin sportiv të klubit, dhe konsolidimin e markës së skuadrës në tregun japonez dhe atë aziatik ndërsa sipas CEO të Rakuten Hiroshi Mikitani kjo marrëveshje është: “një mundësi për të zbatuar strategjinë tonë në një shkallë globale, e cila di të lejojë markat tona si Viber, Ëuaki, Ebates, Kobo, PrinceMinister për të krijuar shërbime të reja për tifozët dhe futbolistët.

Për të mbajur një nivel të besnikërie midis skuadrës përfshi këtu sponsorat dhe tifozëve është e nevojshme që klubet të investojnë vazhdimisht kryesisht edhe në risitë teknologjike. Falë një shërbimi të ri transmetimi që kushton 4.99 sterlina në muaj dhe falas për ata tifozë që janë të abonuar në MUTV platformat e SKY dhe Virgin TV tifozët

mund të jetojnë dhe shikojnë falas miqësoret e klubit të tyre si dhe të qëndrojnë sa më afër dhe të informuar për ekipin e tyre të zemrës. Ky shërbim është i përdorshëm përmes smartphone, tabletave dhe PC.

Sipas drejtorit administrativ të Manchester United (Blandaruma, 2017) lidhja dhe mbështetja e tifozit në Britaninë e Madhe dhe Irlandë është e pashembullt dhe natyrisht të gjithë tifozët duan të dinë lajmet e fundit të klubit nëpërmjet MUTV online, një lëvizje kjo që është punuar për një kohë të gjatë e cila do jetë shumë popullore në familjen tonë gjithnjë e në rritje të tifozëve.

Historia e tifozit në kampionatin shqiptar ndër vite në raport me futbollin

Sipas (Rosano, 2018) futboli është një fenom shoqëror që ndërthuret me një rrjet kompleks të marrëdhënieve shoqërore dhe interesave shpesh divergjente ku në të njëjtën kohë, është një sport, një lojë, një shfaqje e organizuar në disa nivele të tilla si sportet, shoqërore, ekonomike, politike dhe komunikuese. Shpeshherë ndeshjet, klubet dhe kampionatet futbollistike janë sinonimi i jetës së përditshme që influencojnë gjendjen umane, individuale dhe kolektive nëpërmjet fitores ose humbjes ku edhe Shqipëria nuk bën përjashtim. Mbas viteve 1945 dëshira për të luajtur futboll jo vetëm që ishte e madhe por me shtimin e fushave nëpër qytetet u paralajmërua nisja e një epoke të re. Kryesisht në periudhën komuniste Shqipëria ka qenë pjesëmarrës jo i rregullt në kupat e ndryshme jashtë vendit, dhe me një histori të pakuptueshme për vendet e tjera (McCracken, 2015)

Ndërsa kombëtarja zhvillonte lojëra mes luhatjesh të mira dhe rekorde negative (Kalaja, 2018) prezenca dhe roli i tifozit në ndeshjet jashtë vendit ishte inekzistente për shkak të kufizimit të daljes nga territori i vendit të tifozëve, por jo vetëm.

Gjatë ndeshjeve të kampionatit shqiptar situata nëpër stadione ishte krejtësisht e kundërt, ku stadiumet ishte normale të mbusheshin plot me tifoza dhe anash tij mbushur me slogane të sistemit komunist. Uniformat e klubeve dhe produktet e tjera me logon e skuadrës nuk ekzistonin dhe hryjet nëpër stadione bëheshin vetëm me bileta që shiteshin çdo javë. Në disa raste tifozët shprehnin pakënaqësitë e tyre ndaj sistemit politik duke përdorur edhe dhunë, përpara ose mbas ndeshjeve të cilët etiketoheshin si akte vandalizmi nga rregjimi i asaj kohe.

Klubet që dominonin kampionatin kryesisht Partizani, Dinamo dhe 17 Nëntori sponsorizoheshin respektivisht nga ministria e mbrojtjes, e brendshme dhe komiteti ekzekutiv. Sipas Ali Mema ish lojtarë i kombëtares në shumë raste (Kolea, 2013) Partizani dhe Dinamo përkraheshin edhe nga gjyqtarët e ndeshjeve kur ato ishin deçizive.

Pas ndryshimeve politike të viteve 1990, si gjithë sistemi politik edhe futboli ndryshoi fillimisht si strukturë organizative dhe duke vazhduar me krijimin e marrëdhënieve sa më të ngushta me FIFA-n dhe UEFA-n (Standard.al ,2013).

Pas viteve 2000 situata në futbollin shqiptar ka filluar të përmirësohet duke lënë mbrapa periudhën e tranzicionit por mbetet shumë punë për tu bërë si në aspektin e infrastrukturës dhe atë menaxherial. Edhe pse niveli i lojës dhe kampionatit është rritur kohët e fundit problematik mbetet fakti se në shumicën e rasteve stadiumet janë bosh, pra mungon lojtari i 12- të tifozi.

Problematike mbetet situata edhe në klubet e futbollit ku pronare është bashkia, dhe sipas analistit të njohur sportiv z. Shyti, klubet që financohen nga bashkitë e qyteteve duhet të hapin dyert e stadiumeve pa pagesë sepse në fund të fundit paratë janë të qytetarëve (Neësport.al , 2018).

Edhe Kosova që para pak kohësh është anëtarësuar në FIFA ka një numër më të madh tifozerie (Halilaj, 2012) nëpër stadiume. Kjo situatë nuk është e pazgjidhshme për faktin se ndeshja e fundit midis skuadrës së Partizanit dhe Tiranës në një stadium Selman Stërmasi të mbushur plot tifozeri, emocion, pasion dhe besnikëri për skuadrat e tyre la të kuptohet se ishte një fitore e vogël edhe për rolin e tifozit në kampionatin shqiptar. Ky fakt na bën optimist për studime të mëtejshme.

Përfundime

Në mbarë botën futbollit mbetet sporti që bashkon njërezit, për të ruajtur dhe ushqyer besimin dhe pasionin e përbashkët duke krijuar shpeshherë një rrjet të fortë kontaktesh, mendimesh dhe ide. Për të ushqyer dhe rritur këtë pasion futbollit ka nevojë për flklorin kolektiv të tifozëve në mënyrë të vazhdueshme dhe me karakter ritual.

Ajo që kurrë nuk ndryshon gjatë viteve në këtë sport është pasioni dhe mbeshtetja për ekipin e zemrës. Edhe futbollit shqiptar për të dal nga kjo situatë ku ndodhet sot, ajo e stadiumeve thuhet bosh ka nevojë për elementët që të bëjnë të mundur kthimin e tifozëve në shtëpinë e tyre...stadiumin.

Nisur nga fakti se kohët e fundit janë ndërtuar disa stadiume dhe sipas parashkimeve do ndërtohen dhe të tjerë është me interes për të gjithë aktorët e përfshirë në këtë fushë dhe biznes për ti dhënë shpresë dhe zgjidhje futbollit por edhe sporteve të tjera.

Për ti dhënë përgjigje kasaj çështjeje nuk mjafton ky punim, por le të jetë një këmbanë dhe pse e vogël që problematika e mungesës së tifozit në stadium dhe rolit të tij në kampionatin shqiptar është po aq jetike sa vet ekzistenca e lojës së futbollit.

Referencat

- [1] Carotenuto, G. (2018). Il Giornale.it Sport: Cr7 fa ricca la Juve: 55 mila t-shirt vendute e 6 milioni d'incasso. Marrë nga <http://www.ilgiornale.it/neës/sport/cr7-fa-ricca-juve-55-mila-t-shirt-vendute-e-6-milioni-1562336.html>
- [2] Minardi, E., (2017). Il calcio globalizzato: uno spettacolo, un sistema economico, un universo di emozioni e di simboli. Marrë nga <https://digilander.libero.it/sociologiateramo/Calcio.htm>
- [3] Bezzi, A., (2018). Calcio, societa e globalizzaione. Marrë nga <https://ëëë.autistici.org/archive/20180729153616/https://www.inventati.org/cortocircuito/2014/11/26/calicio-societa-e-globalizzazione/>
- [4] Grillo, F., (2014). Calcio come metafora della globalizzazione. Marrë nga <https://www.reset.it/blog/calcio-come-metafora-della-globalizzazione>
- [5] Ozanian, M., (2018). The Eölrld's Most valuable Soccer Teams 2018. Retrieved from <https://www.forbes.com/sites/mikeozanian/2018/06/12/the-worlds-most-valuable-soccer-teams-2018/#269a6d5e45c8>

- [6] Riva. Mario., (2017). The most expensive stadiums in European club football. Marrë nga https://en.as.com/en/2017/01/13/football/1484309915_417384.html
- [7] Critchley. Mark., (2016). Arsenal make more money on matchdays than Real Madrid and Barcelona. Retrieved from <https://www.independent.co.uk/sport/football/premier-league/deloitte-football-money-league-arsenal-made-100m-on-matchdays-more-than-real-madrid-and-barcelona-a6824791.html>
- [9] Borgonovo, Gianmaria., (2016).Perche nel calcio si parla di “tifo”? Marrë nga <https://www.calcioedintorni.it/2016/10/19/perch%C3%A9-nel-calcio-si-parla-di-tifo/>
- [10] Caprodosi, A., (2016). Ecco perche i grandi gruppi investono tanto nel calcio. Marrë nga <https://www.gqitalia.it/sport/calcio/2016/11/17/ecco-perche-i-grandi-gruppi-investono-tanto-nel-calcio/>
- [11] Blandaruma, F., (2017). Nuovo servizio web per i tifosi del Manchester United. Marrë nga <https://www.sportbusinessmanagement.it/2017/07/nuova-opportunita-per-i-tifosi-del-manchester.html>
- [12] Rossano, M.,(2018). La (ri)scoperta dell’identità attraverso il calcio: l’onda azzurra, il caso dei tifosi del Napoli che vivono in Europa. Eracle. Journal of Sport and Social Sciences, vol. (1).
- [13] McCracken, C., (2014). Albania’s history in European football: beards and bad behaviour in the Balkans. Marrë nga <https://www.theguardian.com/football/beyond-the-last-man/2015/oct/15/albania-european-football>
- [14] Kalaja, A., (2018). Futbollit shqiptar në 88 vite, nga amator në profesionist. Marrë nga <http://telegraf.al/sport/futbolli-shqiptar-ne-88-vite-nga-amator-ne-profesionist/>
- [15] Gazeta standard (2013). Historia e futbollit shqiptar 1905-2013. Marrë nga <http://www.standard.al/2013/11/29/historia-e-futbollit-shqiptar-1905-2013/>
- [16] Kolea. A., (2013). Shqipëri, futbollit dhe dhe sot. Tirana dhe një skuadër në zemër: “17 Nëntori”. Marrë nga <https://sq.albanianeës.it/intervista/futbolli-tradite-pasion-ali-mema>
- [17] Neësport.al . (2018). Stadiumet bosh, analisti njohur gjen zgjidhjen: Ja ç’duhet të bëjnë klubet. Marrë nga <http://newsport.al/stadiumet-bosh-analisti-i-njohur-gjen-zgjidhjen-ja-cduhet-te-bejne-klubet/>
- [18] Halilaj, J., (2012). Stadiumet bosh dhe një leksion nga Kosova. Marrë nga <http://www.panorama.com.al/sport/stadiumet-bosh-dhe-nje-leksion-nga-kosova/>

Cite this article as: Bundo, J. GLOBALIZIMI I FUTBOLLIT DHE ROLI I TIFOZIT NË KAMPIONATIN SHQIPTAR. Albanian Socio-Economic Journal, 2018, Issue 3, pp. 97-103.